

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Lê Thị Thúy An¹, Trần Thị Thùy Trang², Trần Ngọc Trà My²

Ngày nhận bài: 24/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 18/10/2022; Ngày duyệt đăng: 19/10/2022

TÓM TẮT

Dạy học trực tuyến (DHTT), chuyển đổi số trong giáo dục là một xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT). Với hình thức DHTT, môi trường học tập ứng dụng CNTT đòi hỏi người học cần rèn luyện những kỹ năng học tập đặc trưng, phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập cũng như chất lượng đào tạo. Bài viết trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn để lựa chọn, đánh giá thực trạng dạy học trực tuyến, các kỹ năng học tập cần rèn luyện cho sinh viên trong học tập trực tuyến qua nghiên cứu trường hợp sinh viên Khoa Sư phạm – Trường Đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: kỹ năng học tập trực tuyến, sinh viên, Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản và toàn diện, có hệ thống và tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống. Giáo dục không chỉ giới hạn trong bốn bức tường và trường học truyền thống mà không gian lớp học được mở rộng, tạo cơ hội học tập cho mọi người “Học mọi nơi (any where), Học mọi lúc (any time), Học suốt đời (life long), Dạy cho mọi người (anyone) và mọi trình độ tiếp thu khác nhau”.

Dạy học trực tuyến (DHTT) (còn gọi là học tập trực tuyến) là hình thức dạy học tích hợp những ứng dụng của CNTT và truyền thông, trong đó sử dụng Internet và máy tính (hoặc các thiết bị di động) có cài trình duyệt web để tổ chức các hoạt động học tập. Theo Allen (Allen & Seaman, 2016) cho rằng trường học có thể cung cấp các lớp học sử dụng hình thức dạy học trực tuyến theo nhiều cách thức khác nhau như: khóa học giáp mặt dựa trên web (tỷ lệ nội dung được phân phối trực tuyến khoảng từ 1% tới 29%), khóa học kết hợp giáp mặt và trực tuyến (tỷ lệ này từ 30% tới 79%), khóa học trực tuyến (tỷ lệ này từ 80% trở lên) (Nguyễn Thị Hương Giang, 2016, tr.20). DHTT có 2 hình thức giao tiếp giữa người dạy và người học: giao tiếp đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous). Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao tiếp mà người dạy và người học đều đồng thời tham gia vào “lớp học ảo” thông qua một nền tảng trung gian như Google Meet, Zoom, Microsoft Team,... hoặc nghe đài phát, xem tivi phát sóng trực tiếp. Giao tiếp không đồng bộ là hình thức mà những người giao tiếp không nhất thiết phải truy cập mạng tại cùng một thời điểm, ví dụ: các khóa tự học qua Internet, CD-ROM, E-mail, diễn đàn. Trong bối cảnh đại dịch

COVID-19, DHTT ở Việt Nam phổ biến với hình thức chủ yếu là giao tiếp đồng bộ.

Lin Y Muilenbug, Zane L Berge (2005) trong bài viết “Rào cản của sinh viên đối với việc học trực tuyến: Phân tích nhân tố” (Student barriers to online learning: A factor analytic study) đã chỉ ra tám yếu tố gồm (a) các vấn đề hành chính, (b) giao tiếp xã hội, (c) kỹ năng học tập, (d) kỹ năng kỹ thuật, (e) động lực của người học, (f) thời gian và hỗ trợ cho các nghiên cứu, (g) chi phí và quyền truy cập Internet, (h) sự cố kỹ thuật (Muilenburg & Berge, 2005).

Trong bài viết “Giải pháp định hướng người học trong môi trường dạy học trực tuyến” (2015), tác giả Nguyễn Thị Hương Giang khẳng định “Trong thế kỉ XXI - thời đại của kĩ nguyên số và thông tin - dạy học trực tuyến trở thành một hình thức dạy học tất yếu”. Tác giả cũng chỉ ra rằng: Những thay đổi từ dạy học giáp mặt sang dạy học trực tuyến đặt ra nhiều bài toán khó cho người dạy, người học và cả những chuyên gia thiết kế khóa học... những thách thức mà người học đối mặt với các môi trường học tập trực tuyến hoặc môi trường học tập kết hợp, đó là người học không hiểu về sự khác biệt giữa môi trường học tập trực tuyến và các khóa học giáp mặt truyền thống, hơn nữa, người học không có các kĩ năng để học hiệu quả trong các khóa học trực tuyến và các khóa học kết hợp (Nguyễn Thị Hương Giang, 2015). Tác giả Đinh Thanh Xuân (2020) Đinh Thanh Xuân (2020) trong bài viết “Dạy học trực tuyến cho sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội” đã chỉ ra người học do quen với phương pháp học truyền thống gặp những khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ mới, trao đổi thông tin với bạn bè, các vấn đề kĩ thuật trong học trực tuyến.

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Thúy An; ĐT: 0945003747; Email: lttan@ttn.edu.vn.

Ứng dụng CNTT trong giáo dục đưa tới hình thức dạy học mới, vậy những kỹ năng học tập trực tuyến nào là cần thiết, cần trang bị và nâng cao cho người học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, chất lượng đào tạo. Bài viết nghiên cứu lý luận về kỹ năng học tập, kỹ năng học tập trực tuyến cần trang bị cho SV trong DHTT qua nghiên cứu trường hợp sinh viên Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên.

2.2. Nội dung nghiên cứu:

Nghiên cứu tìm hiểu lý luận về kỹ năng học tập trực tuyến; Điều tra thực tiễn đánh giá khả năng đáp ứng và nhu cầu về các kỹ năng học tập trực tuyến cần rèn luyện cho sinh viên (SV).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý luận, điều tra bằng bản hỏi, phỏng vấn và phương pháp xử lý số liệu thống kê với phần mềm SPSS 25. Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp điều tra. Nghiên cứu khảo sát tổng thể 56 giảng viên (GgV) và 234 SV (kích thước mẫu dựa theo nghiên cứu của Tabachnick và Fidell (Tabachnick & Fidell, 2007)) thuộc 6 chuyên ngành đào tạo của Khoa Sư phạm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kỹ năng học tập trực tuyến

Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (Hoàng Phê, 2021), kỹ năng được định nghĩa là một danh từ dùng để chỉ khả năng vận dụng kiến thức đã thu thập được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.

Kỹ năng học tập trực tuyến là khả năng vận dụng và thực hiện có kết quả hoạt động học tập trên cơ sở vận dụng những tri thức trong quá trình học để giải quyết những nhiệm vụ học tập được đặt ra trong môi trường học tập trực tuyến. Những kỹ năng này có thể ứng dụng từ học trực tiếp, được cải thiện và thích nghi để phù hợp với môi trường học tập trực tuyến.

Nghiên cứu của Clarck và Mayer (2010), đề cập đến những kỹ năng học tập trực tuyến cho SV là sự kết hợp, điều chỉnh của những kỹ năng học tập truyền thống (ghi chép, đọc, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian) với các kỹ năng học tập mới (tự đánh giá, thiết lập mục tiêu học tập, sử dụng công nghệ...) (Mayer & Clark, 2011).

Trong bài viết “Cách sinh viên phát triển kỹ năng học trực tuyến” (How students develop online learning skills), Alan R. Roper đã đưa ra những gợi ý để phát triển kỹ năng từ phía người

hướng dẫn và cả sinh viên. Quan trọng nhất là bản thân sinh viên cần phát triển các kỹ năng về chiến lược quản lý thời gian, tận dụng tối đa các cuộc thảo luận trực tuyến, luôn đặt câu hỏi trong quá trình học tập (Roper, 2007).

Trong bài viết “Kỹ năng mềm trong một lớp học trực tuyến” (Soft skills in an online class) của Moore, Kimberly và cộng sự (Moore & Pearson, 2017) chỉ ra rằng, các khóa học ở đại học dù trực tuyến hay trực tiếp đều phải phát triển các kỹ năng mềm như nghe, viết, quản lý thời gian và giao tiếp. Trong tất cả các lớp học, người học sử dụng kỹ năng nghe của mình để tìm hiểu nội dung. Nghe bài giảng theo cấu trúc, hướng dẫn khi xem bài giảng hoặc video được ghi lại. Ngoài ra, các khóa học kết hợp các bài tập như báo cáo, tiểu luận. Việc thực hiện các nhiệm vụ hàng tuần cần kỹ năng quản lý thời gian.

Watkins và Corry (2013) trong hướng dẫn sinh viên học tập trực tuyến để thành công (Student’s guide to online success) (Watkins & Corry, 2013) yêu cầu người học cần điều chỉnh những kỹ năng học tập truyền thống và trang bị những kỹ năng học tập mới để nâng cao kết quả học tập. Các kỹ năng học tập truyền thống là thói quen học tập, kỹ năng ghi chép, kỹ năng đọc hiểu quả, quản lý thời gian, tư duy phản biện và kỹ năng làm bài thi. Các tác giả đưa ra các kỹ năng để thành công khi học online: Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn (cho hoạt động học tập); Truy cập thiết bị và các nền tảng trực tiếp hiệu quả; Quản lý (thông tin, dữ liệu, tài liệu); Lồng ghép (kỹ năng học online với kỹ năng khác); Đánh giá (các kỹ năng học online của bản thân); Tạo dựng môi trường và động lực học tập; Giao tiếp một cách hiệu quả.

Dựa trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu, các kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên nhiều kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất sau: Kỹ năng truy cập thiết bị và khai thác các công nghệ hỗ trợ học tập trực tuyến; Kỹ năng lập kế hoạch học tập; Kỹ năng đọc hiểu quả; Kỹ năng ghi chép; Kỹ năng làm bài thi; Kỹ năng viết báo cáo, tiểu luận; Kỹ năng tự đánh giá (việc học trực tuyến của bản thân); Kỹ năng quản lý thông tin (tìm kiếm, thu nhận, lưu trữ thông tin); Kỹ năng tạo dựng môi trường học trực tuyến; Kỹ năng duy trì động lực học tập; Kỹ năng giao tiếp và hợp tác trực tuyến; Kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến; Kỹ năng thuyết trình trực tuyến. Các kỹ năng này có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau, tác động và hỗ trợ lẫn nhau giúp sinh viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ học tập trong môi trường đào tạo trực tuyến. Nghiên cứu qua điều tra để lựa chọn các kỹ năng học tập trực tuyến cần thiết với sinh viên Khoa sư phạm, Đại học Tây Nguyên.

3.2. Mô hình phân tích mức độ quan trọng (IPA)

và sơ đồ lưới A-E

Mô hình phân tích mức độ quan trọng – thực hiện (IPA) (Importance-performance analysis) do Martilla & James xây dựng vào năm 1977 về “Mức độ quan trọng và thực hiện dịch vụ” (Martilla & James, 1977). Để có cơ sở khách quan cho việc đánh giá nhu cầu thực tiễn về kỹ năng học tập trực tuyến, nghiên cứu sẽ vận dụng lý thuyết này trong việc phân tích đánh giá trên phương diện xem xét giữa nhu cầu (mức độ quan trọng) và khả năng đáp ứng (mức độ thực hiện) của sinh viên với các kỹ năng đề xuất.

Harvey (2001) đã đề xuất sơ đồ lưới A-E để phân

tích dữ liệu thu được từ khảo sát sự hài lòng. Bảng A-E xếp hạng các khía cạnh với các ký tự từ A đến E, làm như vậy để xác định “vùng vấn đề” (Harvey, 2001; Williams, 2002). Nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa mô hình IPA và sơ đồ lưới A-E (gọi là mô hình IPA&AEG (The Importance – Performance Analysis and A-E grid). Mô hình IPA&AEG chủ yếu kế thừa ý tưởng của sơ đồ lưới A-E nhằm chia chi tiết mức độ kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên thành 5 mức. Nhóm nghiên cứu sẽ vận dụng mô hình IPA&AEG để xây dựng khung điểm đánh giá nhu cầu và thực trạng/đáp ứng của sinh viên về kỹ năng học tập trực tuyến (Bảng 1).

Bảng 1. Khung điểm đánh giá kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên

Nhu cầu (E)		Đáp ứng (P)	
Điểm đánh giá	Phân vùng	Điểm đánh giá	Phân vùng
1,0 ÷ < 3,7	Không cần thiết	1,0 ÷ < 2,2	Hoàn toàn không đáp ứng
3,7 ÷ < 4,0	Cần thiết	2,2 ÷ < 2,8	Không đáp ứng
4,0 ÷ < 5,0	Rất cần thiết	2,8 ÷ < 3,2	Bình thường
		3,2 ÷ < 3,8	Đáp ứng
		3,8 ÷ < 5,0	Đáp ứng tốt

Nguồn: Harvey (2001), Williams (2002) và nhóm nghiên cứu tổng hợp.

3.3. Thực trạng kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

a/ Thực trạng dạy – học trực tuyến tại Khoa Sư phạm

Thực hiện các thông báo của Nhà trường về giảng dạy trực tuyến trong bối cảnh COVID-19, thông báo số 293/TB-ĐHTN ngày 09/2/2021, số 299/TB-ĐHTN ngày 17/02/2021, giảng viên Khoa Sư phạm đã triển khai dạy học trực tuyến (trừ 01 giảng viên (GgV) thử việc từ 01/2022), đồng bộ theo thời khóa biểu của Nhà trường qua

02 ứng dụng chủ yếu là Microsoft Team (69,6% GgV thường xuyên sử dụng), Google meet (50% GgV thường xuyên sử dụng). Hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường được nghiệm thu theo quyết định 2688/QĐ-ĐHTN ngày 24/12/2020, tuy nhiên phần lớn GgV của Khoa chưa khai thác, trong đó có 34/56 GgV có nhưng chưa sử dụng và ít sử dụng. Hệ thống vì vậy chỉ hoạt động phục vụ đào tạo trong thời gian ảnh hưởng của COVID-19. Mức độ GgV, sinh viên (SV) hài lòng với các học phần được dạy và học trực tuyến, kết quả thể hiện theo bảng sau:

Bảng 2. Đánh giá mức độ hài lòng với các học phần dạy và học trực tuyến

Mức độ	Giảng viên		Sinh viên	
	Số lượng (SL)	Tỉ lệ (TL)%	Số lượng (SL)	Tỉ lệ (TL)%
¼ hoặc ít hơn			6	2,6
Khoảng 1/3	1	1,8	32	13,7
Khoảng ½	15	26,8	41	17,5
Khoảng 2/3	24	42,9	81	34,6
Nhiều hơn 2/3	13	23,2	74	31,6
Chưa giảng dạy	3	5,3		
Tổng	56	100,0	234	100,0

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Giảng viên và sinh viên phần lớn hài lòng với việc dạy học trực tuyến trong thời gian ảnh hưởng của COVID-19. Kết quả khảo sát (bảng 2) với GgV, SV Khoa Sư phạm thấy, trong số các GgV

tham gia giảng dạy, có đến 66,1% GgV và 66,2% SV đánh giá hài lòng khoảng 2/3 và nhiều hơn 2/3 với các học phần dạy – học trực tuyến. Tuy nhiên, kết quả khảo sát còn cho thấy gần 30% GgV và

33,8% SV hài lòng khoảng $\frac{1}{2}$ và dưới $\frac{1}{2}$. Để làm rõ nguyên nhân của thực trạng trên, nghiên cứu tìm hiểu các rào cản trong dạy học trực tuyến, thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3. Rào cản trong dạy và học trực tuyến

Về phía giảng viên	SL	TL %
Thiếu đào tạo kỹ năng sư phạm về dạy học trực tuyến	22	39,3
Thiếu sự hỗ trợ về kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ khi dạy học trực tuyến	17	30,4
Các sự cố về kỹ thuật, phương tiện dạy học, phần mềm trong quá trình dạy học trực tuyến	41	73,2
Khó tương tác với sinh viên	31	55,4
Quản lý lớp học	18	32,1
Về phía sinh viên	SL	TL %
Thiếu động lực để tích cực học tập	87	37,2
Thiếu các kỹ năng học tập và học tập trực tuyến	130	55,6
Thiếu giáo trình, tài liệu tham khảo	97	41,5
Thiếu thời gian	62	26,5
Thiếu sự hỗ trợ về kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ học tập trực tuyến	127	54,3
Giảng viên chưa quan tâm, khuyến khích	25	10,7
Nhà trường, giảng viên chưa hướng dẫn cụ thể cách học tập, làm bài thi phù hợp học tập trực tuyến.	36	15,4
Thiếu phương tiện học tập (máy vi tính), kết nối mạng không ổn định	158	67,5
Môi trường học tập không tốt, gây xao nhãng, mất tập trung	111	47,4

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Sự bùng phát đột ngột của đại dịch COVID-19, khả năng thích ứng của nhiều GgV, SV bộc lộ một số hạn chế khi chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến. Nhiều GgV chưa quen với công nghệ, chất lượng mạng, trang thiết bị, bài giảng trực tuyến... Các khóa bồi dưỡng tập huấn cho GgV, SV về công nghệ do nhà trường tổ chức để chuẩn bị cho những thay đổi chưa được thực hiện tốt. Qua kết quả khảo sát, tới 73,2% GgV đánh giá rào cản do các sự cố về kỹ thuật, phương tiện dạy học, phần mềm trong quá trình dạy học trực tuyến; 55,2% khó khăn trong quản lý SV. Ngoài ra còn tỉ lệ lớn các rào cản thiếu sự hỗ trợ về kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ khi dạy học trực tuyến (30,4%) và thiếu đào tạo kỹ năng sư phạm về dạy học trực tuyến (39,3%). Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những đặc thù của hoạt động dạy học trực tuyến cần được quan tâm thấu đáo với một cách tiếp cận hoàn toàn thay đổi, từ quy chế tổ chức, điều hành đến mục tiêu học tập, phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá... (Nguyễn Tấn Đại, 2020a, 2020b). Vì vậy, để GgV dạy học trực tuyến hiệu quả là quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trong đó GgV cần được tập huấn, đào tạo về phương pháp sư phạm và những hỗ trợ về kỹ thuật, ứng dụng về công nghệ trong dạy học. Về phía sinh viên, kết quả khảo sát (bảng 3) cho thấy, khó khăn lớn nhất là thiếu phương tiện học tập (máy vi tính), kết nối mạng

không ổn định với tỉ lệ 67,5%. Đây cũng là một thực tế với đa phần SV các ngành sư phạm, với tỉ lệ SV sinh sống ở các vùng kinh tế khó khăn, không thuộc thị xã, thành phố chiếm tỉ lệ cao (trong số 234 SV được khảo sát, có 136/234, chiếm 58,1%). Thiếu kỹ năng và kỹ năng học tập trực tuyến cũng là một trong những rào cản ảnh hưởng đến học trực tuyến với tỉ lệ 55,6%. SV cũng gặp các khó khăn liên quan đến hỗ trợ về kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ học tập trực tuyến, (54,3%), giáo trình, tài liệu tham khảo (41,5%). Với tỉ lệ thấp các khó khăn liên quan đến sự hỗ trợ của GgV cũng phản ánh trong quá trình học tập, SV đã được nhận sự hỗ trợ, quan tâm rất lớn của GgV trong học tập, cũng như các hướng dẫn để đạt được mục tiêu học tập.

b/ Thực trạng nhu cầu và khả năng đáp ứng các kỹ năng học tập trực tuyến của sinh viên Khoa Sư phạm, trường Đại học (ĐH) Tây Nguyên

Nhu cầu và khả năng đáp ứng các kỹ năng học tập trực tuyến của SV Khoa Sư phạm, trường ĐH Tây Nguyên qua đề dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong đào tạo GVTH ở qua đánh giá của GgV và tự đánh giá của SV, có sự đối chiếu GgV đánh giá cao hơn SV về nhu cầu, song về khả năng đáp ứng các kỹ năng học tập trực tuyến, SV đánh giá bản thân cao hơn so với sự đánh giá của GgV. Kết quả khảo sát được thể hiện cụ thể qua bảng 4 sau:

Bảng 4. Đánh giá của giảng viên và sinh viên về nhu cầu và khả năng đáp ứng đối với các kỹ năng học trực tuyến của sinh viên

TT	Kỹ năng	Nhu cầu		Đáp ứng	
		SV	GgV	SV	GgV
1	Kỹ năng truy cập thiết bị và khai thác các công nghệ hỗ trợ học tập trực tuyến	3,81	4,14	3,63	3,50
2	Kỹ năng lập kế hoạch học tập	3,86	4,21	3,56	3,21
3	Kỹ năng đọc hiệu quả	3,80	4,04	3,64	3,29
4	Kỹ năng ghi chép	3,83	4,05	3,68	3,16
5	Kỹ năng làm bài thi	3,92	4,09	3,68	3,38
6	Kỹ năng viết báo cáo, tiểu luận	3,94	4,21	3,55	3,25
7	Kỹ năng tự đánh giá (việc học trực tuyến của bản thân)	3,87	4,16	3,62	3,07
8	Kỹ năng quản lý thông tin (tìm kiếm, thu nhận, lưu trữ thông tin)	3,89	4,13	3,59	3,21
9	Kỹ năng tạo dựng môi trường học trực tuyến	3,85	4,04	3,51	3,18
10	Kỹ năng duy trì động lực học tập	3,96	4,16	3,63	3,18
11	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác trực tuyến	3,94	4,11	3,62	3,48
12	Kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến	3,94	4,14	3,65	3,34
13	Kỹ năng thuyết trình trực tuyến	3,92	4,09	3,62	3,45

Ghi chú:

Nhu cầu

Điểm đánh giá	Phân vùng	Điểm đánh giá	Phân vùng	Điểm đánh giá	Phân vùng
1,0 ÷ < 3,7	Không cần thiết	3,7 ÷ < 4,0	Cần thiết	4,0 ÷ < 5,0	Rất cần thiết

Mức độ đáp ứng

Điểm đánh giá	Phân vùng	Điểm đánh giá	Phân vùng	Điểm đánh giá	Phân vùng
1,0 ÷ < 2,2	Hoàn toàn Chưa đáp ứng	2,8 ÷ < 3,2	Bình thường	3,8 ÷ < 5,0	Đáp ứng tốt
2,2 ÷ < 2,8	Chưa đáp ứng	3,2 ÷ < 3,8	Đáp ứng		

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Về nhu cầu với các kỹ năng học tập trực tuyến, tuy có sự khác nhau giữa GgV và SV, song cả hai đều cho rằng các kỹ năng này đều rất cần thiết, cần thiết. Trong đó, GgV và SV đều đánh giá nhu cầu cao với các kỹ năng: (1) Viết báo cáo và tiểu luận; (2) duy trì động lực học tập; (3) Kỹ năng quản lý thông tin (tìm kiếm, thu nhận, lưu trữ thông tin); (4) làm việc nhóm... Đặc biệt, SV có nhu cầu cao với các kỹ năng giao tiếp và hợp tác, thuyết trình trực tuyến. Để làm rõ thực tế, trên cơ sở các nghiên cứu và phỏng vấn, trao đổi với SV, nhiều SV trả lời rằng: việc học tập trực tuyến, SV không có nhiều cơ hội trao đổi, thảo luận, tương tác với GgV, bạn học, dễ cảm thấy “bị bỏ rơi” trong quá trình học tập... Đây là nhu cầu xuất phát từ hạn chế của hình thức dạy học trực tuyến so với hình thức dạy học trực tiếp, giáp mặt; không xuất phát từ đánh giá kỹ

năng của bản thân SV. Vì vậy, khi đánh giá mức độ đáp ứng, SV đánh giá cao bản thân ở các kỹ năng này. Các kỹ năng viết báo cáo và tiểu luận, kỹ năng quản lý thông tin..., phản ánh thực tế trong quá trình Nhà trường điều chỉnh hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, nhiều học phần điều chỉnh công cụ đánh giá, chuyển từ đánh giá qua bài kiểm tra viết bằng báo cáo, tiểu luận. Trong quá trình học tập trực tuyến, khó khăn của SV trong thiếu giáo trình, tài liệu học tập và phương tiện học tập cũng làm bộc lộ hạn chế kỹ năng của SV trong quá trình tìm kiếm, thu thập thông tin phục vụ cho học tập.

Về mức độ đáp ứng các kỹ năng học tập trực tuyến của SV, GgV và SV đều khá thống nhất đánh giá mức độ đáp ứng các kỹ năng học tập trực tuyến.

Trong đó, GgV và SV đánh giá cao kỹ năng truy cập và khai thác các thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập. Điều này phù hợp với thực tế các bạn SV là thế hệ trẻ, có nhiều thời gian tiếp cận, trải nghiệm với công nghệ nên dễ thích nghi, ứng dụng công nghệ trong quá trình học, cũng như thực hiện các nhiệm vụ học tập. GgV và SV đều đánh giá thấp mức độ đáp ứng ở các kỹ năng: (1) Viết báo cáo và tiểu luận; (2) Kỹ năng tạo dựng môi trường học tập trực tuyến; (3) Kỹ năng quản lý thông tin (tìm kiếm, thu nhận, lưu trữ thông tin);... Trong đó, GgV đánh giá thấp SV ở các kỹ năng: Tự đánh giá, ghi chép, lập kế hoạch học tập...

Qua quá trình khảo sát thực trạng dạy học, đánh giá kỹ năng học trực tuyến của sinh viên khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên, cả giảng viên và sinh viên đều đánh giá ở mức độ cần thiết, rất cần thiết các kỹ năng học tập trực tuyến. Dù 13 kỹ năng học tập trực tuyến đều được GgV và SV của Khoa Sư phạm đánh giá ở mức cần thiết và rất cần thiết, song căn cứ vào nhu cầu và mức độ đáp ứng các kỹ năng này trong quá trình đào tạo, cần tập trung rèn luyện, nâng cao các kỹ năng học tập có nhu cầu cao, mức độ đáp ứng còn thấp: (i) Kỹ năng duy trì động lực học tập; (ii) Kỹ năng viết báo cáo và tiểu luận; (iii) Kỹ năng quản lý thông tin

(tìm kiếm, thu nhận, lưu trữ thông tin). Đồng thời, trong quá trình đó cần phát huy các thế mạnh của SV về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, giao tiếp và hợp tác, kỹ năng thuyết trình, làm bài thi...

4. KẾT LUẬN

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, dạy học trực tuyến sẽ là một phần của hoạt động dạy học, không phải chỉ là biện pháp tình thế trong những thời điểm nhất định. Để dạy học trực tuyến thực sự hiệu quả, cần có những biện pháp đồng bộ từ phía nhà trường, đặc biệt là đội ngũ GgV và cả SV. Tạo dựng nền móng ngay từ ban đầu về kỹ năng học tập cho SV rất quan trọng. Khi SV có một nền móng vững chắc về các bước trong học trực tuyến, các kỹ năng cơ bản sẽ giúp ích rất nhiều trong việc lĩnh hội kiến thức trực tuyến. Trong phạm vi bài viết mới chỉ tìm hiểu thực trạng dạy học và kỹ năng học tập trực tuyến, đánh giá những kỹ năng học tập trực tuyến cần nâng cao cho SV như kỹ năng viết báo cáo và tiểu luận, kỹ năng quản lý thông tin, duy trì động lực học tập... qua trường hợp SV Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên. Những nghiên cứu cần được tiếp tục để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao các kỹ năng học tập trực tuyến cho SV.

SITUATION OF ONLINE LEARNING SKILLS OF STUDENTS FACULTY OF EDUCATION, TAY NGUYEN UNIVERSITY

Le Thi Thuy An³, Tran Thi Thuy Trang³, Tran Ngoc Tra My⁴

Received Date: 24/9/2022; Revised Date: 18/10/2022; Accepted for Publication: 19/10/2022

SUMMARY

Online teaching and digital transformation in education are inevitable trends in the information technology era. With the form of online teaching, the learning environment applying information technology requires learners to practice specific and appropriate learning skills to improve learning efficiency as well as training quality. The article is based on theoretical research, an empirical survey to select and evaluate the current situation of online teaching, and study skills that need to be equipped for students in online learning through case studies of students of the Faculty of Education, Tay Nguyen University.

Keywords: *learning skills, online learning, students, Faculty of Education, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Nguyễn Tấn Đại (2020a), *Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến: Đề xuất cách tiếp cận mới tại Việt Nam*, Hội thảo “Cải tiến chất lượng trong quản trị đại học”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Nguyễn Tấn Đại (2020b), *Dạy học trực tuyến: Một số nguyên tắc và phương pháp kiểm tra đánh giá*, Hội thảo “Phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả”, Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Nguyễn Thị Hương Giang (2015), *Giải pháp định hướng người học trong môi trường dạy học trực tuyến*, Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Hà Nội, Vol. 60, No. 1, pp. 20-29.
- Nguyễn Thị Hương Giang (2016), *Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập*, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Hoàng Phê (chủ biên) (2021). *Từ điển Tiếng Việt* (Viện Ngôn ngữ học chỉnh sửa và bổ sung), NXB Hồng Đức.
- Đình Thanh Xuân (2020). *Dạy học trực tuyến cho sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội*, Tạp chí Giáo dục Số 489 (Kì 1 - 11/2020), tr 48-54.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Allen, E. & Seaman, J. (2016). *Online report card: Tracking online education in the United States*, ERIC.
- Clarck, R.C. & Mayer, R.E. (2010). *E-learning and The Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers*, New York: John Wiley and Sons.
- Harvey, L. (2001). *Student feedback: a report to the higher education funding council for England*, Research report, Centre for Research into Quality, The University of Central ...
- Martilla, J.A. & James, J.C. (1977). *Importance-performance analysis*, Journal of marketing, Vol. 41(1), tr. 77-79.
- Moore, K.A. & Pearson, B.J. (2017). *Soft skills in an online class*, Horttechnology, Vol. 27(5), tr. 583-585.
- Muilenburg, L.Y. & Berge, Z.L. (2005). *Student barriers to online learning: A factor analytic study*, Distance education, số 26(1), tr. 29-48.
- Roper, A.R. (2007). *How students develop online learning skills*, Educause Quarterly, Vol. 30(1), tr. 62.
- Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). *Using multivariate statistics*. Vol. 5. Pearson Boston, MA.
- Watkins, R. & Corry, M. (2013). *E-Learning companion: Student's guide to online success*, Cengage Learning.
- Williams, J. (2022). Student Satisfaction: a British model of effective use of student feedback in quality assurance and enhancement. in *14th International Conference on Assessment and Quality in Higher Education*.

³Faculty of Education, Tay Nguyen University;

⁴Nguyen Binh Khiem Primary School;

Corresponding author: Le Thi Thuy An; Tel: 0945003747; Email: lttan@ttn.edu.vn.